

O‘SMIRLARDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Turg‘unov Abdumannop Inomjonovich

Toshkent Amaliy fanlar universiteti “Psixologiya” kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14243970>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘smirlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik xususiyatlarini ochib berilgan. Shuningdek, mazkur maqolada o‘smirlarda tanqidiy fikrlashning ijtimoiy-psixologik sifatlari ta’siri va turli vaziyatlar bilan aloqadorligi batafsil yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: o‘smir, kognitiv, tafakkur, tanqidiy fikr, qabul qilish, ta’sir.

Аннотация. В данной статье раскрываются психологические особенности развития критического мышления у подростков. Также в данной статье подробно описано влияние социальных и психологических качеств критического мышления у подростков и его связь с различными ситуациями.

Ключевые слова: подросток, когнитивное, мышление, критическое мышление, принятие, аффект.

Abstract. This article reveals the psychological features of developing critical thinking in teenagers. Also, this article describes in detail the influence of social and psychological qualities of critical thinking in teenagers and its connection with various situations.

Keywords: adolescent, cognitive, thinking, critical thinking, acceptance, affect.

Tez rivojlanayotgan dunyoda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalar faktlarni yodlash va ko‘rsatmalarga amal qilishdan tashqarida biz tarbiyalashimiz mumkin bo‘lgan eng muhim ko‘nikmalardan biri bu tanqidiy fikrlashdir.

Tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish bolalar va o‘smirlarga axborotni tahlil qilish, mustaqil fikrlash va asosli qarorlar qabul qilish qobiliyatini oshirish uchun zarurdir. Axborotga asoslangan zamonaviy dunyoda yosh onglarda katta hajmdagi ma’lumotlar bo‘ylab harakatlanish, haqiqat va fikrni farqlash va o‘z mulohazalarini shakllantirish qobiliyatini rivojlantirish juda muhimdir.

Tanqidiy fikrlash - bu asosli mulohazalar yoki asosli qarorlar qabul qilish uchun ma’lumot, g‘oyalar yoki vaziyatlarni ob’ektiv tahlil qilish va baholash qobiliyatidir. Bu taxminlarni so‘roq qilish, bir nechta nuqtai nazarlarni ko‘rib chiqish va xulosalarni tasdiqlash uchun dalillardan foydalanishni o‘z ichiga oladi.

Zamonaviy dunyo turli manbalardan olingan ma’lumotlar bilan to‘yingan va bu ma’lumot dengizida harakat qilish qobiliyati passiv yutilishdan ko‘proq narsani talab qiladi - bu tanqidiy fikrlashni talab qiladi.

Tanqidiy fikrlash kuchini tushunish va samarali usullarni qo‘llash orqali biz yosh avlodni shaxsiy va akademik hayotida muvaffaqiyatga erishish uchun mustahkam poydevor bilan jihozlashimiz mumkin.

Nega tanqidiy fikrlashni rivojlantirish muhim?

Tanqidiy fikrlash kognitiv qobiliyatdan ko‘ra ko‘proq muhimdir; bu qiziquvchanlik, ochiq fikrlilik va taxminlarga shubha qilish istagini uyg‘otadigan tafakkurdir. Kuchli tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega bo‘lgan o‘smirlar muammolarni hal qilish, yangi vaziyatlarga moslashish va samarali muloqot qilish uchun yaxshi tayyorlangan. O‘smirlar uchun tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish muhimligining bir necha asosiy sabablari mavjud:

Analitik fikrlash

Tanqidiy fikrlash yosh ongga murakkab ma'lumotlarni tahlil qilish, ularni boshqariladigan qismlarga ajratish va asosli xulosalar chiqarish imkonini beradi. Ushbu ko'nikma o'quv fanlarida, muammolarni hal qilishda va qaror qabul qilishda asosiy hisoblanadi.

Muammolarni yechish qobiliyatlari

Tanqidiy fikrlashni rag'batlantirish orqali biz bolalar va o'smirlarni ijodkorlik va topqirlik bilan qiyinchiliklarga dosh berishga tayyorlaymiz. Ular muammolarga turli tomonlardan yondashishni o'rganadilar, eng samarali echimga kelishdan oldin bir nechta echimlarni ko'rib chiqadilar. Tanqidiy fikrlovchilar murakkab muammolarni boshqariladigan qismlarga ajratishga mohir. Ular naqshlarni aniqlashlari, aloqalarni o'rnatishlari, muammolarga turli tomonlardan yondashishlari va darhol ko'rinmasligi mumkin bo'lgan ijodiy echimlarni ishlab chiqishlari mumkin.

Samarali qaror qabul qilish

Hayot qarorlar bilan to'la - ba'zilar ahamiyatsiz, boshqalari hayotni o'zgartiradi. Tanqidiy fikrlovchilar boshqalarga qaraganda tarafkashlik va his-tuyg'ularga kamroq ta'sir qiladi. Ular barcha mavjud ma'lumotlarni, potentsial oqibatlarini va shaxsiy qadriyatlarini hisobga olgan holda, o'ylangan va oqilona tanlovlarga olib keladigan qarorlar qabul qilishlari mumkin.

Chidamlilik va moslashuvchanlik

Tanqidiy fikrlash yosh onglarni muvaffaqiyatsizliklarni o'rganish imkoniyati sifatida qabul qilishga o'rgatish orqali mustahkamlikni rivojlantiradi. Ular o'zgarishlarga ko'proq moslashadi va muvaffaqiyatsizliklarni muvaffaqiyat sari qadam sifatida ko'rishadi.

Kuchli muloqot qobiliyatlari

Fikrlarni aniq va mantiqiy bayon qilish qobiliyati tanqidiy fikrlashning o'ziga xos xususiyati hisoblanadi. Bolalar va o'smirlar ma'lumotni tanqidiy baholay olsalar, ular o'z fikrlarini aniq ifodalashlari, mazmunli munozaralarda qatnashishlari va o'z nuqtai nazarlarini ishonchli tarzda taqdim etishlari mumkin. Bu mahorat samarali muloqot va fikrlarni ishonch bilan ifodalash uchun zarurdir.

Hissiyotlarni tartibga solish

Tanqidiy fikrlash qobiliyatlari odamlarga hissiy javoblarni ob'ektiv tahlil qilish va baholash imkonini beradi, ularga oqilona va mantiqsiz e'tiqodlar yoki tetiklar o'rtasidagi farqni aniqlashga yordam beradi. Ushbu kognitiv jarayon hissiyotlarni boshqarishning samarali strategiyalarini amalga oshirishga yordam beradi, bu esa ko'proq moslashish mexanizmlari va hissiy farovonlikka olib keladi.

Noto'g'ri ma'lumotlarga chidamlilik

Raqamli asrda noto'g'ri ma'lumotlar va soxta yangiliklar yong'in kabi tarqaldi. Tanqidiy fikrlash bolalar va o'smirlarni ishonchli manbalarni ishonchsiz manbalardan ajratish vositalari bilan ta'minlab, noto'g'ri ma'lumotlar qurboni bo'lish xavfini kamaytiradi.

Bir umrlik ta'lim

Tanqidiy fikrlash faqat sinf bilan cheklanmaydi. Bu ko'nikmaga ega bo'lganlar ko'proq qiziquvchan va ochiq fikrli bo'lib, butun umri davomida uzluksiz o'rganish odatiga olib keladi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish strategiyalari

Mana, bolalar va o'smirlar uchun tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishni boshlashning bir necha yo'li:

Ochiq munozaralarni rag'batlantirish

Ma'noli suhbatlarda qatnashish. Darhol javob berish o'rniga, ularning tanqidiy fikrlashini rag'batlantiradigan o'ylantiruvchi savollarni bering. Ularni o'z nuqtai nazarlarini baham

ko‘rishga, taxminlarga qarshi chiqishga va turli nuqtai nazarlarni o‘rganishga undash. O‘z fikrlari va taxminlari haqida chuqur o‘ylash uchun ochiq savollardan foydalaning. Misol uchun, agar bolangiz o‘qigan kitobi haqida fikr bildirsiz, "Sizga nima sabab bo‘ldi?" kabi savollarni bering, yoki "Ushbu qismni talqin qilishning yana qanday usuli bor?" Bu ularni o‘z fikrlarini tahlil qilishga va muqobil istiqbollarni ko‘rib chiqishga undaydi. Shuningdek, siz bolalar va o‘smirlarga ijodiy echimlarni talab qiladigan yoshga mos keladigan muammolarni ko‘rsatishingiz mumkin. Misol uchun, bolangizni qurilish bloklari bilan ta‘minlang va undan eng og‘irlikni ushlab turadigan tuzilmani yaratishni so‘rang. Sinov va xato orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, ularni turli dizayn va materiallar bilan tajriba qilishga undash.

Ularga turli nuqtai nazarlarni oching: Bolalar va o‘smirlarni adabiyot, ommaviy axborot vositalari va muhokamalar orqali turli nuqtai nazarlar, madaniyatlar va tajribalarni o‘rganishga undash. Turli nuqtai nazarlarga ta‘sir qilish tanqidiy fikrlashning muhim atributlari bo‘lgan ochiq fikr va empatiyani rivojlantiradi. Turli nuqtai nazarlarni muhokama qilish empatiyani rag‘batlantiradi va bolalarga bir nechta to‘g‘ri qarashlar bo‘lishi mumkinligini tushunishga yordam beradi.

Xulosa, o‘smirlarda tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini oshirish ularning intellektual o‘sishi, muammolarni hal qilish qobiliyati va qaror qabul qilish qobiliyatlari uchun juda muhimdir. Savol berishni rag‘batlantirish, bahs-munozaralarda qatnashish, muammolarni hal qilish imkoniyatlarini taqdim etish va ularga turli nuqtai nazarlarni ochib berish kabi strategiyalarni amalga oshirish orqali biz o‘smirlarimizga tanqidiy fikrlash va vaziyatlarni samarali tahlil qilish imkoniyatini beramiz. Tanqidiy fikrlashni qadrlaydigan va mustaqil fikrlashni rag‘batlantiradigan muhitni yarating, bu bizning o‘smirlarimizga akademik, martaba va hayotda muvaffaqiyat qozonish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni rivojlantirishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aizikovitsh-Udi, E., & Amit, M. (2011). Developing the skills of critical and creative thinking by probability teaching. *Procedia Social and Behavioral sciences*, 15, 1087-1091.
2. Burke, L. A., & Williams, J. M. (2012). The impact of a thinking skills intervention on children's concepts of intelligence. *Thinking skills and creativity*. In press.
3. Chaffee, J. (1988). *Thinking critically* (2nd ed.). Boston, MA: Houghton Mifflin.
4. Cohen, J. W. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
5. Cropley, A. J. (2005). *Creativity in education & learning: A guide for teachers and educators*. Oxon: Routledge Falmer.
6. Edwards, S. D. (2005). A psychology of breathing methods. *International Journal of Mental Health Promotion*, 7(4), 28-34.
7. Emir, S. (2009). Education faculty stud . *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 1, 2466-2469
8. Ennis, R. (1985). Goals for critical thinking curriculum. In A. Costa (Ed.). *Developing minds: A Heourse book for teaching thinking*: Alexandria. (pp. 54-57). VA: Association for Supervision and Curriculum Developments.
9. Facione, P. A. (2006). *Critical thinking: What it is and why it counts*. Millbrae, CA: California Academic Press.